

BOZOR MEXANIZIMI VA NARX SHAKLLANISHI

Abdusalom Umirov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Farhod Yoqubov Abdumalik o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404916>

Annotatsiya. Narx bozor mexanizimlarining muhim tarkibiy unsurlaridan biridir. U O'zining vazifalari orqali barqaror iqtisodiyotning shakllanishi hamda samarali amal qilishiga, bozor muvozanatining ta'minlanishiga, milliy daromadga, iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalariga, xo'jalik yurituvchi sub'yektlari bo'yicha taqsimlanishiga, aholining ijtimoiy jihatdan himoya qilinishiga sharoit yaratadi. Shuningdek, u ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirib, sog'lom raqobat muhitining yaratilishiga kata muhit yaratadi. Ushbu tezisda biz bozor mexanizimi va narxning shakllanishini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Bozor iqtisodiyoti, talab, taklif, raqobat, monopoliyalashuv, narx mexanizmi, iqtisodiy o'sish, bozor infratuzilmasi, axborot asimmetriyasi, davlat tartibga solish.

MARKET MECHANISM AND PRICE FORMATION

Abdusalom Umirov

Associate Professor, Tashkent State University of Economics

Farhod Yakubov Abdumalik o'g'li

Student, Tashkent State University of Economics

Abstract: The price is one of the important structural elements of market mechanisms. Through its functions, it creates conditions for the formation and effective functioning of a stable economy, ensuring market equilibrium, national income, its distribution among various sectors and areas of the economy, economic entities, and social protection of the population. It also creates a favorable environment for stimulating producers and creating a healthy competitive environment. In this thesis, we will consider the market mechanism and the formation of prices.

Keywords: Market economy, demand, supply, competition, monopolization, price mechanism, economic growth, market infrastructure, information asymmetry, state regulation.

Kirish.

Bozor iqtisodiyoti nazariyasida eng muhim tushunchalardan biri — erkin raqobatdir. Narx- bozor mehanizmining kerakli tarkibiy unsurlaridan hisoblanadi. U o'zining vazifalari bilan barqaror iqtisodiyotning shakl topishi shuningdek samarali amal topishiga, bozor muvozanatining ta'minlanishiga, milliy daromadning iqtisodiyot turlicha tarmoq shu bilan birga sohalari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlari orqali bo'linishiga, aholining ijtimoiy jihatdan himoya qilinishiga shart sharoit yaratib beradi.

Shu bilan birgalikda, u ishlab chiqaruvchilarni mukofotlanib, sog'lom raqobat muhitining tug'ilishiga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek narx haqida olimlar ham o'z fikrlarini berib o'tganlar. misol uchun Iqtisodchi olimlar narx tushunchasiga va uning iqtisodiy holatini yoritib berishga ikki xil qaraydilar: ularning bir guruhi klassiklar, shuningdek ikkinchi guruhi neoklassiklar deb nomlanadi. Klassik narx haqida, uning mazmun-mohiyatini ishlab chiqarish nuqtai nazaridan qarab tushuntirishga xarakat qilganlar.

Ularning o'ylashicha, narx ishlab chiqarish omillari, birinchidan, mehnat omili orqali bog'liqdir, «Narx— tovar qiymatining puldagi ko'rinishi» deb aytishgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, ular narxning muhim asosini qiymat o'z ichiga oladi deb qaraydilar. Har qanday qiymat mehnat bilan yaratiladi, deb o'z fikrlarini isbotlaganlar. Bozor iqtisodiyotida raqobat ishlab chiqaruvchilarga samarali ishlab chiqarish, innovatsiyalarni joriy etish va narxlarni pasaytirishga majbur qiladi. Ammo, ba'zan ba'zi kompaniyalar monopolistik pozitsiyaga ega bo'lib, bozorda yagona hukmronlik qilishga urinishadi. Monopoliyaning mavjudligi bozorning erkin ishlashiga xalaqit beradi va narxlar va xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bozor iqtisodiyotida narxlar tovarlarning qiymatini belgilaydi.

Narxlar bozor sharoitlariga, talab va taklifga qarab shakllanadi. Narx mexanizmi orqali resurslar eng samarali usulda taqsimlanadi. Narxlarning o'zgarishi ishlab chiqaruvchilarga yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga yoki mavjud mahsulotlar miqdorini oshirishga yoki kamaytirishga undaydi [2].

Bozor iqtisodiyotining amaliy masalalari, bir tomondan, iqtisodiyotning samarali ishlashini ta'minlashga qaratilgan, boshqa tomondan esa, bozor mexanizmlarining kutilgan natijalarga erishishini tekshiradi.

1) Muvozanatlikni ta'minlash vazifasi. Bu orqali narx bozorda talab bilan taklifning hajmi va tarkibida ta'sir ko'rsatish bilan ularni muvozanat holatiga olib keladi.

2) Qiymat va naflilikni o'lchash vazifasi. Narx qiymat va naflilikning puldagi holati deb nomlaymiz, chunki sarflangan sarf-xarajatlar va olingan natijalar (foyda yoki zarar) narxlar hisobida hisob-kitob olib boriladi. Ishlab chiqarish va uning natijalaridagi natural ko'rsatkichlari ham bor (tonna, kg, m², m³ kvt-soat va hokazo). Shu ko'rsatkichlarni bu ko'rinishicha taqqoslab jami ko'rsatkichga keltirish mumkin bo'lmaydi. Hamma natural ko'rsatkichlarning barcha o'lchovi ularning pulda ko'rsatilgan narxidir. Hisob-kitob bilan joriy va qiyosiy narxlar amalga oshiriladi. Joriy narxlar amaldagi narxlar hisoblanib, ular orqali yil davomidagi ishlab chiqarish natijalari hisoblanadi. Qiyosiy narxlarda ma'lum yil asos qilib olinib (bazis yil) ishlab chiqarishning natijalari shu narxda amalga oshiriladi va boshqa yillar bilan taqqoslanadi.

3) Tartibga solish vazifasi. Bozor ko'rinishi (kon'yunkturasi) talab va taklif shuningdek ularning nisbatiga bog'liqdir. Talabning ko'payishi muayyan tovarni ishlab chiqarishni kengaytirishi, undan tashqari hol esa tovar ortiqchaligini, uni ishlab chiqarishni kerakligini bildiradi. Narx tovar ishlab chiqaruvchilar faoliyatiga ularning daromadlari bilan ta'sir ko'rsatadi. Muayyan ishlab chiqarish chiqimlari saqlangan holda narx baland bo'lsa foyda miqdori oshadi, narx tushsa, foyda kamayadi va ayniqsa ishlab chiqaruvchilar foyda ko'rmasligi yani zarar ko'rishi ham ehtimoldan holi emas. Bu ishlab chiqaruvchilar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Narx oshsa ishlab chiqarish kengayadi. Boshqa kapitallar ham shuningdek daromad baland bo'lgan soha va tarmoqlarga quyulib kela boshlaydi. Xullas, narx ishlab chiqarishni tartibga soladi, uni o'zgartirib turadi va rivojini ta'minlaydi.

4) Raqobat vositasi vazifasi. Narx raqobat kurashining eng kerak bo'lgan vositasi sanalanadi. Ishlab chiqaruvchilar o'z raqiblari ustidan g'alaba qozonish uchun narxni tushurish usulidan foydalanishlari mumkin. Demak, narxni o'zgartirib turish usuli raqobatda keng foydalaniladi.

5) Ijtimoiy himoya vazifasi. Narx jamiyatning oz miqdorda daromadga ega bo'luvchi ba'zi qatlamlarini ijtimoiy himoya qilishni ham o'z bo'yniga oladi. Narxning bu vazifasi tovar (xizmat)lar ijtimoiy dotatsiyalashgan narxlar orqali sotilganda qilinadi. Bunda ular hukumat byudjeti va turlicha hayriya mablag'lari hisobiga moliyaviy ta'minlanadi. Yuqorida sanab o'tilgan ma'lumotlar orqali biz narxning vazifasi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Hozirgi vaqtda respublikamiz iqtisodiyotida amalda bo'lib turgan hamma narx turlari narx tizimini o'z ichiga oladi.

Yuqorida sanab o'tilgan ma'lumotlar orqali biz narxning vazifasi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Hozirgi vaqtda respublikamiz iqtisodiyotida amalda bo'lib turgan hamma narx turlari narx tizimini o'z ichiga oladi. Narx tizimi va ularning ba'zi turlarining iqtisodiy mazmunini qisqacha tavsiflab chiqamiz. Ulgurji (ko'tara) narxlar-ishlab chiqaruvchilar o'rtasida keng foydalaniladi. Bunda bu jarayonda katta tovarlar asosiy rol o'ynaydi va narx kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Shartnomaviy narxlar-bunday narxlar o'zaro ikki tomomlama kelishilgan holda tuziladi ya'ni sotuvchi va haridor o'rtasida va ozroq muddatda amal qiladi. Agar qachon bo'lsa ham narxni o'zgartirish kerak bo'lsa u faqatgina ikki tomonning roziligi bilan bo'ladi, bu jarayon bir kishi bilan amalga oshmaydi. Bunday narxlar milliy va shuningdek jahon bozorlarida ishlatiladi.

Chakana narx— iste'mol tovarlarini bevosita xaridorga sotish narxi. Chegaralangan narx-bunday narxlarning baland va past chegarasi belgilangan bo'lib, u davlat orqali amalga oshiriladi. Ularning ba'zilari limitlangan yoki bo'lmasa imtiyozli narxlar deb aytiladi

Dotatsiyalangan narx-bunday narxlar davlat tonidan qo'yiladi ya'ni maxsus arzonlashtirilgan tarzda. Bundan maqsad kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalarni, ishsiz, kam daromadli va nogironlarga iqtisodiy tomondan yordm berish orqali amalga oshadi. Shuningdek davlat bu orqali inflatsiyani kelib chiqmasligi uchun ham u orqali tartibga solib turadi.

Demping narx-buni biz bir so'z bilan aytganda bozorda o'z o'rnini egallash desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni bu narx bozordagi raqibini siqib chiqarish va bozorda o'z o'rni va mavqeiga ega bo'lish uchun qo'llaniladigan jarayondir .

Nufuzli narx- Firma narx qo'yganda tovar sotilishini qisqartirmagan holda baland narx hisobiga foyda olish. Erkin bozor narxlar— bu narxlar talab va taklif asosida paydo bo'lib keladigan bozor narxlaridir.

Narx o'z ichiga bir nechta funksiyalarni ham oladi. Narxning funksiyasi 4 ta.

1} Hisob-kitobni amalga oshirish-turli xil majburiyatlarni amalga oshirishda hisobkitobishlari vazifasini bajaradi.

2} Qiymatli o'lchash- tovarni ishlab chiqarishga qilingan xarajatlar, olingan natijalar va uning nafiligi narx yordamida hisobga olinadi

3} Muvozanatni ta'minlash-bunda narx talab va taklifga ta'sir ko'rsatish orqali ularni muvozanat holatiga keltiradi

4} Rag'batlantirish vazifasi narxning o'zgarishi ishlab chiqarish hajmiga ega.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, narx mexanizmi bozor iqtisodiyotining muhim komponentidir. Tadqiqotda narxlarning talab va taklif o'zgarishlariga qanday javob berishi, resurslarning samarali taqsimlanishiga qanday ta'sir etishi o'rganildi. Biroq, ba'zi hollarda narxlarning shakllanishi samarali bo'lmasligi mumkin, masalan, ekologik va ijtimoiy masalalarda bozor o'z-o'zidan muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Narxlarning turi funksiyalari va boshqa jihatlari turli tuman bo'lishiga qaramasdan u avvalo jamiyat va davlat faravonligi uchun xizmat qiladi. Yuqorida aytganimizdek ba'zi jarayonlarda iqtisodiyotga davlat aralashmasligi kerak bo'lsada u aralshadi va ba'zi jarayonlarda u kerak va zarur. Har doim narx masalasida o'rta hol aholi uchun dehqon ishlab chiqargan mahsulot eng qulayi hisoblanadi. Shu tufayli men o'z xulosamda shunday taklif bilan chiqmoqchimaki ya'ni biz qachonki u hoh o'rta hol yoki yuqori tabaqa bo'lsin biz narx navoda vazifalar bilan birgalikda qishloq xo'jaligiga ham e'tibor qaratishimiz joiz hisoblanadi. Bu taklif oziq ovqatda qo'l kelsa, kiyim kechakda o'zmizning davlatimizda ishlab chiqarilgan mahsulot eng yaxshisi bo'lib xizmat qilishi lozim. Qachonki davlat importdan ko'ra eksportni ko'paytirsada u o'z iqtisodida va boshqa jihatlarda ulkan ishni amalga oshiradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sharipov, A. (2020). Bozor iqtisodiyoti va uning nazariyalari. Toshkent: Iqtisodiyot va sanoat nashriyoti.
2. Toshmuhamedov, B. (2018). Iqtisodiy o'sish va rivojlanish: nazariy asoslar va amaliyot. Tashkent: O'zbekiston iqtisodiyoti akademiyasi.
3. Abdullayev, D. (2019). Bozor mexanizmi va narxlar: bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillari. Tashkent: O'zbekiston davlat universiteti.
4. Mirzayev, A. (2017). Raqobat va monopoliyalashuv: bozor iqtisodiyotining muammolari. Tashkent: Iqtisodiy ilm-fan nashriyoti.
5. Xodjayev, S. (2016). Iqtisodiy tizimlar va ularning tahlili. Tashkent: Nizomiy nashriyoti.